

EDN IXTHNM

DOI 10.5281/zenodo.16564158

УДК 631.43+004.65

Терлеев В. В.^{1,2}, Паштецкий В. С.³, Дунаева Е. А.³, Гарманов В. В.², Моисеев К. Г.^{4,5}

**УЧЕТ ГИСТЕРЕЗИСА ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТОЙ СРЕДЫ В ТЕОРИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
ФУНКЦИЙ С ОБЩИМ НАБОРОМ ПАРАМЕТРОВ**

¹ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»;

²ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»;

³ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»;

⁴ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»;

⁵ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный университет»

Реферат. Актуальность работы определяется высоким уровнем потребности в теоретически обоснованных моделях гидрофизических свойств почвы (дисперсного грунта) для решения широкого круга задач в гидрофизике и сопредельных науках. Цель работы – углубление теории гидравлических функций КПС (капиллярно-пористых сред). Она достигается исследованием особенностей учета гистерезиса водоудерживающей способности КПС, формулированием функций, описывающих гидрофизические свойства КПС, с общим набором параметров, проведением вычислительных экспериментов по данным из независимых источников с использованием сформулированных гидравлических функций для верификации и сравнения этих функций с мировыми аналогами, выявлением возможности учета гистерезиса гидравлической проводимости с использованием функции, имеющей общий набор параметров с функцией водоудерживающей способности КПС. При идентификации функций водоудерживающей способности наименьшие RMSE-погрешности для 55 % объектов исследования имеет система № 1 (статистическая значимость подтверждается для 18 % объектов); при прогнозировании значений функций относительной гидравлической проводимости наименьшие погрешности для 68 % объектов достигаются системой № 3 (статистическая значимость подтверждается для 23 % объектов, при этом для остальных объектов различия между RMSE систем № 3 и № 2 являются незначительными); и только для одного объекта из 22 (приблизительно для 5 % от общего количества объектов) система № 1 имеет наименьшую RMSE прогнозных значений функции относительной гидравлической проводимости (при этом различия между этой RMSE и погрешностями других систем гидравлических функций не являются статистически существенными). Полученные результаты доказывают преимущества предлагаемых гидравлических функций (системы № 2 и № 3) над мировыми аналогами (система № 1) и приводят к следующим выводам: во-первых, поскольку параметры функции водоудерживающей способности КПС не учитывают внутреннее трение жидкой фазы КПС, постольку в аналитическом описании (по формуле Муалема) в функции относительной гидравлической проводимости с аргументом объемной влажности КПС при использовании общего экспоненциального параметра гистерезис, в принципе, не может быть учтен (хотя из физических соображений этот феномен может проявляться); во-вторых, если при построении функции относительной гидравлической проводимости с аргументом объемной влажности КПС по формуле Муалема используется экспоненциальный параметр функции водоудерживающей способности, то значение этого параметра должно быть одним и тем же (и для ветвей иссушения, и для ветвей увлажнения гистерезиса водоудерживающей способности КПС); в-третьих,

в случае равенства значений экспоненциального параметра для ветвей иссушения и увлажнения две причины гистерезиса могут учитываться двумя параметрами функции водоудерживающей способности (мультипликативным и аддитивным), что методологически вполне допустимо – при этом устраняется возможный искусственный (нежелательный) «эффект помпы».

Ключевые слова: почва, дисперсный грунт, капиллярно-пористая среда, водоудерживающая способность, гидравлическая проводимость, гистерезис, математическая модель.

Для цитирования: Терлеев В. В., Паштецкий В. С., Дунаева Е. А., Гарманов В. В., Моисеев К. Г. Учет гистерезиса гидрофизических свойств капиллярно-пористой среды в теории гидравлических функций с общим набором параметров // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 2(42). С. 286–308. EDN: IXTHNM. DOI: 10.5281/zenodo.16564158.

For citation: Terleev V. V., Pashtetskiy V. S., Dunaieva Ie. A., Garmanov V. V., Moiseev K. G. Accounting for hysteresis of hydrophysical properties of a capillary-porous media in the theory of hydraulic functions with a general set of parameters // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 2 (42). P. 286–308. EDN: IXTHNM. DOI: 10.5281/zenodo.16564158.

Введение

К настоящему времени известно немалое количество эмпирических функций, с той или иной точностью аппроксимирующих опытные данные о гидрофизических свойствах капиллярно-пористых сред (КПС), например, почв или дисперсных грунтов. Однако применение такого рода функций наталкивается на ряд затруднений. Во-первых, область применения эмпирической функции определяется границами диапазона значений аргумента, в которых была осуществлена параметрическая идентификация этой функции, то есть, эмпирическая функция не предназначена для экстраполяции. Во-вторых, натурные измерения гидрофизических свойств КПС, которые необходимы для получения данных, используемых при параметрической идентификации, являются весьма трудоемкими. Второе затруднение частично преодолевается применением гидравлических функций с общим набором параметров. К такому классу функций относятся соотношения, предложенные Ван Генухтеном [1].

Ван Генухтен предложил функцию водоудерживающей способности почвы с эмпирическими параметрами, которые являются также и параметрами функции гидравлической проводимости КПС. Наличие общего набора параметров в двух гидравлических функциях позволяет осуществлять идентификацию параметров с использованием опытных данных только об одном гидрофизическом свойстве, например – о водоудерживающей способности. Вместе с тем, функции, предложенные Ван Генухтеном, не могут преодолеть (отмеченное выше) первое затруднение (для эмпирических функций) в отношении экстраполяции (особенно с учетом гистерезиса гидрофизических свойств КПС).

Научная проблема данного исследования возникла по причине разрыва между востребованностью физически обоснованных гидравлических функций почвы (дисперсного грунта) с общим набором параметров и предложением эффективного инструментария, доведенного до программного продукта по математическому моделированию гистерезиса гидрофизических свойств КПС. Востребованностью этого инструментария и определяется актуальность данной работы.

Целью исследования является восполнение пробелов в области функционального описания водоудерживающей способности и гидравлической проводимости КПС с учетом феномена гистерезиса, а также углубление теории гидравлических функций, имеющих общий набор параметров, допускающих

интерпретацию. Для достижения указанной цели осуществляется поиск решения следующих задач:

- 1) выявление специфики функционального представления феномена гистерезиса, который свойственен для водоудерживающей способности КПС;
- 2) аналитическое описание зависимостей, характеризующих гидрофизические свойства КПС, с использованием общего набора интерпретируемых параметров;
- 3) выполнение серии вычислительных экспериментов с привлечением данных из независимого источника для верификации предлагаемых функциональных построений, а также для сравнения с наиболее известными разработками предшественников;
- 4) исследование допущения возможности использования предлагаемого аналитического описания гидрофизических свойств КПС для учета гистерезиса гидравлической проводимости с помощью соотношения, параметрически сопряженного с функцией водоудерживающей способности КПС.

Материалы и методы исследований

Предметом исследования являются гидрофизические свойства КПС. Объектами исследования являются почвы (дисперсные грунты) различного генезиса и гранулометрического состава, данные о которых приведены в авторитетном литературном источнике – каталоге Муалема [2]. Используемый набор 22 объектов исследования из этого каталога представлен в таблице 1, которая характеризуют гранулометрический состав рассматриваемых КПС по классификации USDA (англ.: *United States Department of Agriculture*) в виде относительного содержания частиц различной крупности в твердой фазе КПС: песчаных (2,00– 0,05 мм), пылеватых (0,050 – 0,005 мм), глинистых (<0,005 мм). Для этих объектов далее получены прогнозные оценки гидравлической проводимости с использованием данных о водоудерживающей способности.

Таблица 1 – Гранулометрический состав 22 объектов исследования из каталога Муалема [2]

Наименование гранулометрического класса		Номер в каталоге Муалема и название почвы или дисперсного грунта	Количество объектов
(английское)	(отечественное)		
Sand	Песок	4109 Botany sand fraction, 4120 Gilat-fine sand, 4122 Sinai sand, 4130 Hygiene sandstone, 4131 Berea sandstone, 4133 Fine sand (G.E.#13), 4134 Volcanic sand, 4135 Gravelly sand G.E.9, 4136 Fine sand G.E.2	9
Sandy clay	Опесчаненная глина	3503 Pachapa fine sandy clay	1
Loam	Суглинок	3402 Gilat loam, 3403 Pachapa loam, 3404 Adelanto loam, 3405 Indio loam	4
Silty clay loam	Иловато-глинистый суглинок	3001 Weld silty clay loam, 3002 Amarillo silty clay loam,	2
Silt loam	Иловатый суглинок	3304 Touchet silt loam, 3307 Touchet silt loam G.E. 3, 3310 Silt loam G.E. 3	3
Clay	Глина	1006 Beit Netofa clay, 3102 Yolo light clay	2
Silt	Ил	2001 Silt «Columelia»	1

В работе применяются следующие методы: теоретическое обоснование изучаемых свойств объектов исследования в рамках классических физических представлений, математическое моделирование и вычислительный эксперимент с использованием пакетов компьютерных программ «SoilHydrophysics-v.1.0» [3] и «SoilHysteresis-v.1.0» [4].

Как известно, водоудерживающую способность принято описывать в виде функциональной зависимости объемной влажности КПС θ [$\text{см}^3 \cdot \text{см}^{-3}$] от капиллярного давления (капиллярно-сорбционного потенциала) влаги ψ [$\text{см H}_2\text{O}$], а гидравлическую проводимость – в виде зависимости влагопроводности k [$\text{см} \cdot \text{сут.}^{-1}$] от θ или ψ . При полном влагонасыщении КПС: объемная влажность достигает значения θ_s [$\text{см}^3 \cdot \text{см}^{-3}$] – влажности насыщения, которая оценивается через пористость КПС, а гидравлическая проводимость достигает значения k_s [$\text{см} \cdot \text{сут.}^{-1}$] – коэффициента фильтрации. Минимальный удельный объем влаги как жидкости в КПС принято называть остаточной объемной влажностью и обозначать через θ_r [$\text{см}^3 \cdot \text{см}^{-3}$]. Разумеется, водоудерживающая способность КПС в общем случае охватывает диапазон объемной влажности от нуля до θ_s . Однако при иссушении КПС и достижении величиной θ значения θ_r жидкая фаза в КПС становится весьма малоподвижной, а скорость влагопереноса асимптотически стремится к нулю даже при больших градиентах капиллярного давления. По этой причине, например, моделирование динамики почвенной влаги обычно осуществляется в диапазоне значения объемной влажности от θ_s до θ_r . Наряду с этим, стоит отметить, что в расчетах динамики почвенной влаги с использованием уравнения Ричардса [5] функция водоудерживающей способности имеет наибольшее практическое значение только при ее использовании вкупе с функцией гидравлической проводимости [6]. Поэтому в гидрофизических расчетах для удобства обычно применяется безразмерная величина эффективного влагонасыщения КПС: $S_e = (\theta - \theta_r) / (\theta_s - \theta_r)$, а предпочтение отдается функциям водоудерживающей способности и гидравлической проводимости, имеющим общий набор параметров: например – функциям, как отмечено выше, которые предложены Ван Генухтеном [1]. Для решения ряда гидрофизических задач требуется описание зависимости $\theta(\psi)$ и в более широком диапазоне значений объемной влажности почвы (дисперсного грунта): при $0 \leq \theta \leq \theta_r$ [7, 8]. Далее для водоудерживающей способности $S_e(\psi)$ используется аббревиатура WRC (англ.: *water retention capacity*), а для отношения гидравлической проводимости к коэффициенту фильтрации k/k_s применяется аббревиатура RHC (англ. *relative hydraulic conductivity*).

Учет гистерезиса водоудерживающей способности КПС. Большинство специалистов в области гидрофизики КПС сходятся во мнении, что к основным причинам WRC-гистерезиса относятся, во-первых, наличие тупиковых пор, во-вторых, изменчивость площади поперечного сечения проточных пор. Эти две причины приводят к возникновению «воздушных пробок (пузырей)» в увлажняемой КПС, вследствие чего при достижении величиной ψ нулевого значения величина θ обычно оказывается меньше, чем θ_s . Для объемной влажности КПС при $\psi = 0$ на главной ветви увлажнения WRC-гистерезиса воспользуемся обозначением θ_s^* [$\text{см}^3 \cdot \text{см}^{-3}$]. Разность $(\theta_s - \theta_s^*)$, как известно, характеризует максимальный удельный объем воздуха, захваченного в КПС. Естественно, что в этом случае удаление «воздушных пробок (пузырей)» становится возможным только в диапазоне положительных значений знакопеременной величины ψ : при этом полное влагонасыщение КПС достигается при значении ψ , которое (напомним) называется «давлением входа воды» (далее авторы рассмотрят вопрос о знакопеременной величине капиллярного давления). При иссушении изначально влагонасыщенной

КПС первая порция воздуха поступает в поры при ненулевом (отрицательном) значении ψ , которое (напомним) называется «давлением входа воздуха» («давлением барботирования»). Третьей причиной WRC-гистерезиса иногда считается различие значений краевого (контактного) угла смачивания почвы (дисперсного грунта) при иссушении и увлажнении КПС. Но это различие проявляется только в динамике процессов иссушения и увлажнения. Однако WRC по определению является характеристикой не процессов, а равновесных (квазиравновесных) состояний влаги в КПС, поэтому мнение о необходимости учета этой (третьей) причины авторы данной статьи полагают ошибочным, и далее учитываются только указанные выше две причины WRC-гистерезиса.

Формулирование функций, описывающих гидрофизические свойства КПС. Упомянутые выше гидравлические функции, которые предложены Ван Генухтеном [1], относятся к числу наиболее известных в мире разработок в области моделирования гидрофизических свойств КПС. Несмотря на недостатки, эти функции, опубликованные более сорока лет назад, по-прежнему очень широко применяются специалистами-гидрофизиками. Это объясняется следующими причинами: во-первых, частичной компенсацией недостатков WRC-функции и RHC-функции Ван Генухтена имеющимся у этих функций бесспорным достоинством; во-вторых, отсутствием до недавнего времени альтернативных гидравлических функций КПС, которые имели бы достоверные преимущества над разработками предшественников (в том числе – Ван Генухтена); в-третьих, нежеланием специалистов в данной предметной области отказываться от программных разработок, в основу которых были заложены гидравлические функции Ван Генухтена (авторы данной статьи позволяют себе не перечислять эти широко известные разработки).

Дадим пояснения к трем перечисленным причинам. К отмеченному выше бесспорному достоинству гидравлических функций Ван Генухтена относится то, что обе функции имеют общий набор параметров. Это позволяет по WRC-данным прогнозировать значения RHC-функции (и наоборот), что, безусловно, является весомым научным вкладом, поскольку лабораторные исследования гидрофизических свойств КПС – весьма трудоемки (как отмечено выше). К недостаткам гидравлических функций Ван Генухтена относится то, что параметры этих функций не допускают ни физической, ни геометрической интерпретации. Это не позволяет, например, прогнозировать значения RHC-функций за пределами того диапазона аргумента, где имеются WRC-данные, по которым идентифицированы параметры. Кроме того, по построению WRC-функция Ван Генухтена принципиально не имеет возможности описывать замкнутую петлю гистерезиса в условиях захвата воздуха в тупиковых порах. В дополнение к сказанному стоит напомнить, что Ван Генухтен ошибочно интерпретировал мультипликативный параметр как величину, обратную «давлению входа воздуха» («давлению барботирования»); и эта ошибка до сих пор тиражируется большим количеством изданий, практически не поддающемся исчислению [9-14]. В литературе, однако, представлено немало примеров и вполне корректной интерпретации параметров гидравлических функций, предложенных Ван Генухтеном [15, 16].

В последние несколько лет опубликован ряд статей, в которых доказательно критикуются недостатки гидравлических функций Ван Генухтена и предлагаются оригинальные (в прогностическом отношении более точные) гидравлические функции, свободные от этих недостатков [17-23]. В этих статьях предложено теоретическое обоснование WRC-функции и RHC-функции (имеющих общий набор параметров) в рамках классических физических (физико-статистических)

представлений о природе межфазных абиотических взаимодействий в КПС с учетом гистерезиса: водоудерживающая способность рассматривается с учетом (а) строения и капиллярных свойств порового пространства почвы (дисперсного грунта), а также (б) – поверхностного натяжения воды (при этом свойство не сводится только к сорбционной способности КПС, но трактуется именно как способность КПС к удерживанию влаги, принимая во внимание аномально высокое поверхностное натяжение воды).

Как известно, капиллярные свойства почвы (дисперсного грунта) подчиняются классическому физическому закону Лапласа, согласно которому капиллярное давление влаги прямо пропорционально средней кривизне границы раздела газовой и жидкой фаз КПС; коэффициентом пропорциональности является значение поверхностного натяжения воды на этой межфазной границе. При этом, средняя кривизна такой границы может иметь разный знак: следовательно, на вопрос, действительно ли величина ψ является знакопеременной, мы получаем утвердительный ответ.

Стоит отметить, что для влаги в почве (дисперсном грунте) диапазон положительных значений ψ имеет существенно меньшую ширину по сравнению с диапазоном отрицательных значений. Кроме того, WRC-измерения в диапазоне положительных значений ψ в методическом отношении являются несколько более проблематичными по сравнению с диапазоном отрицательных значений ψ . Однако, именно по причине того, что WRC-функция Ван Генухтена (по построению) не может описывать водоудерживающую способность КПС при смене знака ψ , а RHC-функция Ван Генухтена не может описывать гидравлическую проводимость КПС в диапазоне от θ_s^* до θ_s , данная пара функций имеет принципиальное ограничение в отношении описания классической замкнутой петли, образованной главными ветвями (иссушения и увлажнения) гистерезиса в большинстве естественных КПС, для которых характерен захват воздуха в тупиковых порах. И это является отрицательным ответом на вопрос о возможности учета гистерезиса гидрофизических свойств КПС с использованием функций, предложенных Ван Генухтеном.

Далее рассмотрим вопрос учета гистерезиса в отношении других разработок, которые также имеют общий набор параметров и рассматриваются как аналоги функций Ван Генухтена. В [20–22] рабочей гипотезой является предположение о том, что решение отмеченной выше научной проблемы достигается: во-первых, представлением о топологической связности порового пространства в отношении его гидравлических свойств (при этом эффективное влагонасыщение КПС отождествляется с накопленной вероятностью обнаружения воды как жидкости в бесконечно малом объеме пространства случайно выбранной поры при условии, что все более мелкие поры последовательно заполнены водой, начиная от мельчайших пор и заканчивая порами, соразмерными с выбранной порой); во-вторых, отказом от использования в законе капиллярности понятия об абстрактном радиусе «идеальных» (например, цилиндрических) пор, но оперированием понятием о конкретном (знакопеременном, что важно подчеркнуть) среднем радиусе кривизны поверхности раздела жидкой и газовой фаз КПС; в-третьих, применением оригинальной модели случайной величины, по значениям которой распределена указанная выше вероятность в соответствии с нормальным законом. Модель случайной величины, обоснованная в [19–22], имеет три параметра: аддитивный (с физической размерностью ψ), предназначенный для учета вклада тупиковых пор в WRC (характеризующий «давление входа воздуха» для ветвей иссушения и «давление входа воды» для ветвей увлажнения WRC-гистерезиса); мультипликативный,

учитывающий ψ в порах наиболее вероятного размера; экспоненциальный (безразмерный), характеризующий дисперсию заданной случайной величины и наклон WRC-кривой к оси абсцисс, на которой откладываются значения знакопеременной величины ψ .

Таблица 2 – Три системы гидравлических функций КПС

Система №1		
WRC-VG	$S_e = \begin{cases} (1 + (-\alpha\psi)^n)^{-(1-1/n)}, \psi < 0; \\ 1, \psi \geq 0 \end{cases}$	(1.1)
RHC-MVG	$\frac{k}{k_s} = \begin{cases} (1 + (-\alpha\psi)^n)^{-(1-1/n)/2} (1 - (1 - (1 + (-\alpha\psi)^n)^{-1})^{(1-1/n)})^2, \psi < 0; \\ 1, \psi \geq 0 \end{cases}$	(1.2)
	$\frac{k}{k_s} = \begin{cases} \sqrt{S_e} (1 - (1 - S_e^{1/(1-1/n)})^{(1-1/n)})^2, \theta < \theta_s; \\ 1, \theta = \theta_s \end{cases}$	(1.3)
Система №2		
WRC-КТ	$S_e = \begin{cases} \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{n\sqrt{\pi}}{4} \ln(-\alpha(\psi - \psi_e)) \right), \psi < \psi_e; \\ 1, \psi \geq \psi_e \end{cases}$	(2.1)
RHC-МКТ	$\frac{k}{k_s} = \begin{cases} \frac{1}{4\sqrt{2}} \sqrt{\operatorname{erfc} \left(\frac{n\sqrt{\pi}}{4} \ln(-\alpha(\psi - \psi_e)) \right)} \left(\operatorname{erfc} \left(\frac{n\sqrt{\pi}}{4} \ln(-\alpha(\psi - \psi_e)) + \frac{2}{n\sqrt{\pi}} \right) \right)^2, \psi < \psi_e; \\ 1, \psi \geq \psi_e \end{cases}$	(2.2)
	$\frac{k}{k_s} = \begin{cases} \frac{\sqrt{S_e}}{4} \left(\operatorname{erfc} \left(\operatorname{inverfc}(2S_e) + \frac{2}{n\sqrt{\pi}} \right) \right)^2, \theta < \theta_s; \\ 1, \theta = \theta_s \end{cases}$	(2.3)
Система №3		
WRC-НТ	$S_e = \begin{cases} (1 + (-\alpha(\psi - \psi_e))^n)^{-1}, \psi < \psi_e; \\ 1, \psi \geq \psi_e \end{cases}$	(3.1)
RHC-МТ	$\frac{k}{k_s} = \begin{cases} (1 + (-\alpha(\psi - \psi_e))^n)^{-\frac{1}{2}} \left(1 + (-\alpha(\psi - \psi_e))^n \exp \left(\frac{8}{n\pi} \right) \right)^{-2}, \psi < \psi_e; \\ 1, \psi \geq \psi_e \end{cases}$	(3.2)
	$\frac{k}{k_s} = \begin{cases} \sqrt{S_e} \left(1 - (1 - S_e^{-1}) \exp \left(\frac{8}{n\pi} \right) \right)^{-2}, \theta < \theta_s; \\ 1, \theta = \theta_s \end{cases}$	(3.3)

В таблице 2 приведены три системы гидравлических функций КПС [20–22]. Каждая из этих систем включает в себя пару функций с общим набором параметров. Дадим пояснения к таблице 2. Функция водоудерживающей способности (1.1), предложенная Ван Генухтенем [1], обозначена через WRC-VG; функция

относительной гидравлической проводимости (1.2), полученная Ван Генухтенем [1] по формуле Муалема [24], обозначена через RHC-MVG; функция водоудерживающей способности (2.1), предложенная Косуги [25] и позже усовершенствованная включением дополнительного аддитивного параметра ψ_e [19], обозначена через WRC-КТ; функции относительной гидравлической проводимости (2.2) и (2.3), полученные Косуги [26] по формуле Муалема [24] и позже усовершенствованные включением дополнительного аддитивного параметра ψ_e [19], обозначены через RHC-MKT; функция водоудерживающей способности (3.1), предложенная Хаверкампом и соавторами [27] и позже усовершенствованная включением дополнительного аддитивного параметра ψ_e [19], обозначена через WRC-НТ; оригинальные функции относительной гидравлической проводимости (3.2) и (3.3), полученные по формуле Муалема [24], с аддитивным параметром ψ_e [19] обозначены через RHC-МТ. В таблице 2 используется дополнительная функция ошибок: $\operatorname{erfc}(x) = 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x \exp(-t^2) dt$; $\operatorname{inverfc}(\operatorname{erfc}(x)) = x$.

В гидравлических функциях системы №1 параметры α [см H_2O^{-1}] и n [б/р] являются эмпирическими: при этом экспоненциальный параметр n должен быть строго больше единицы, а величина, обратная мультипликативному параметру α , не может учитывать «давление входа воздуха» (по определению самого этого понятия) [19–22]; оба параметра не допускают ни физической, ни геометрической интерпретации. Гидравлические функции КПС в системах № 2 и № 3 являются достаточно точными взаимными аппроксимациями; они включают в себя следующий общий набор параметров: $\alpha = -1/(\psi_0 - \psi_e)$ [см H_2O^{-1}], где ψ_e [см H_2O] – аддитивный параметр, который учитывает «давление входа воздуха» («давление барботирования») для ветвей иссушения и «давление входа воды» для ветвей увлажнения WRC-гистерезиса, ψ_0 [см H_2O] – мультипликативный параметр, который учитывает капиллярное давление влаги, когда все поры, начиная от мельчайших и заканчивая порами наиболее вероятного размера, заполнены водой; n – экспоненциальный параметр ($n > 0$), который имеет физический смысл относительной дифференциальной емкости КПС по отношению к воде как жидкости в форме $d \ln[S_e/(1 - S_e)]/dx$ (где $x = -\ln[-\alpha(\psi - \psi_e)]$ – нормальная случайная величина с нулевым генеральным средним и стандартным отклонением $\sigma > 0$); в геометрической интерпретации экспоненциальный параметр n равен тангенсу угла наклона касательной к графику функции $\ln[S_e(x)/(1 - S_e(x))]$, $n = 4 / (\sigma\sqrt{2\pi})$. Попутно отметим, что в исходной авторской формулировке гидравлические функции Косуги [25, 26], а также Хаверкампа и соавторов [27] представляют собой упрощенные версии (частный случай при равенстве нулю аддитивного параметра) моделей (2.1) и (3.1), соответственно (см. таблицу 2).

Для математического моделирования гидрофизических свойств КПС с применением трех систем гидравлических функций, приведенных в таблице 2, на языке программирования Delphi для Microsoft Windows (с использованием графической библиотеки TeeChart) разработан пакет компьютерных программ «SoilHydrophysics-v.1.0», который зарегистрирован в реестре программ для ЭВМ [3]. Этот пакет имеет удобный интерфейс и позволяет: автоматически идентифицировать значения параметров гидравлических функций методом точечной аппроксимации WRC-данных, оценивать значения RHC-функции по идентифицированным параметрам, вычислять погрешности моделирования и визуализировать результаты вычислительных и натуральных экспериментов, а также выполнять графическое построение зависимостей $S_e(\psi)$, $k(\psi)/k_s$ и $k(S_e)/k_s$.

Результаты и их обсуждение

Вычислительные эксперименты с использованием пакета компьютерных программ «SoilHydrophysics-v.1.0» [3] и гидравлических функций из таблицы 2 выполнены на основе (сопряженных) опытных данных $\theta(\psi)$ и $k(\psi)/k_s$ о 12 объектах, а также на основе данных $\theta(\psi)$ и $k(\theta)/k_s$ о 10 объектах [2] (см. таблицу 1). Статистическая значимость различий между погрешностями параметрической идентификации WRC-функций и прогнозирования значений RHC-функций для 22 исследуемых объектов для сравниваемых гидравлических функций оценена по критерию Вильямса-Клута (при доверительных вероятностях 0,95 и 0,99) [28]. Количественной мерой погрешности является среднеквадратическая ошибка RMSE (корень квадратный из среднего арифметического квадрата разности между расчетными данными и данными натуральных измерений).

Верификация сформулированных гидравлических функций и их сравнение с мировыми аналогами. При идентификации WRC-функций (методом аппроксимации экспериментальных точек) наименьшие значения RMSE в большинстве случаев (для 55 % объектов) имеет система № 1 (статистическая значимость подтверждается для 18 % объектов). При прогнозировании значений RHC-функций наименьшие погрешности в большинстве случаев (для 68 % объектов) достигаются системой № 3 (статистическая значимость подтверждается для 23 % объектов, при этом для остальных объектов различия между погрешностями систем № 3 и № 2 являются несущественными). Стоит особо заметить, что всего для одного объекта из 22 (приблизительно для 5 % от общего количества объектов) система № 1 имеет наименьшую погрешность прогнозирования значений RHC-функции (при этом различия между этой RMSE и погрешностями других систем гидравлических функций не являются статистически существенными). Следует подчеркнуть, что именно возможность точного прогнозирования значений RHC-функций является важнейшим критерием выбора математической модели гидрофизических свойств КПС. И по этому критерию предпочтение следует отдать гидравлическим функциям систем № 2 и № 3. Если же применить при этом выборе дополнительный критерий вида аналитического представления гидравлических функций, то система № 3 оказывается наиболее предпочтительной.

Для примера покажем результаты гидрофизических расчетов с использованием данных об объекте «2001 Silt «Columeia» [2]. Для этого объекта WRC-данные представлены в виде главной ветви увлажнения (а не иссушения, как для большинства объектов) гистерезиса [29]. В таблицу 3 сведены результаты параметрической идентификации гидравлических функций, представленных в таблице 2.

Таблица 3 – Параметры гидравлических функций, полученные по данным об объекте «2001 Silt «Columeia» [29]

№ системы	θ_s , см ³ ·см ⁻³	θ_r , см ³ ·см ⁻³	ψ_e , см H ₂ O	α , см H ₂ O ⁻¹	n
1	0,401	0,137	–	0,0155	1,768
2	0,401	0,182	18,94	0,0078	1,882
2 (при $\psi_e = 0$)	0,401	0,171	0	0,0087	1,448
3	0,401	0,173	7,953	0,0082	1,675
3 (при $\psi_e = 0$)	0,401	0,167	0	0,0085	1,482

Таблица 4 содержит RMSE: а) для аппроксимации WRC-данных, произведенной при идентификации параметров гидравлических функций, а также б) для прогнозного расчета значений RHC-функций, которые выполнены с применением параметров, идентифицированных по WRC-данным. Следует обратить

внимание, что значения аддитивного параметра $\psi_e > 0$, полученные в процедуре аппроксимации WRC-точек, наглядно иллюстрируют пример, в котором ветвь увлажнения WRC-гистерезиса пересекает ось ординат зависимости $S_e(\psi)$ в точке $\psi = 0$ и продолжается в диапазоне значений $\psi > 0$: при этом аддитивный параметр ψ_e корректно учитывает «давление входа воды». Статистическая значимость различий между RMSE в таблице 4 доказана на основе критерия Вильямса-Клута (при доверительных вероятностях 0,95 и 0,99) [28].

Таблица 4 – RMSE аппроксимации WRC-точек и расчета прогнозных оценок значений RHC-функции для объекта «2001 Silt «Columelia» [29]

Функции	Система № 1	Система № 2		Система № 3	
		$\psi_e > 0$	$\psi_e = 0$	$\psi_e > 0$	$\psi_e = 0$
WRC	0,0031	0,0015	0,0029	0,0012	0,0018
RHC	0,2240	0,1278	0,1849	0,1253	0,1509

Из приведенного примера для объекта «2001 Silt «Columelia» видно следующее: система гидравлических функций № 1 имеет достоверно наиболее высокую погрешность прогнозных оценок значений RHC-функции; в частном случае при $\psi_e = 0$ погрешность системы гидравлических функций № 2 достоверно превышает соответствующую погрешность системы № 3; при $\psi_e > 0$ погрешности систем № 2 и № 3 различаются несущественно; в поочередном сравнении погрешностей для систем № 2 и № 3 в двух вариантах $\psi_e = 0$ и $\psi_e > 0$ показано существенное преимущество гидравлических функций этих систем во втором варианте, то есть при $\psi_e > 0$. Следовательно, при расчете прогнозных оценок значений RHC-функции применение аддитивного параметра ψ_e статистически существенно понижает RMSE, поэтому применение этого физически интерпретированного параметра является целесообразным.

Таким образом, результаты сравнения гидравлических функций, приведенных в таблице 2, достоверно доказывают преимущества функций из систем № 2 и № 3 над функциями из системы № 1, предложенными Ван Генухтенем, в отношении прогнозного оценивания RHC-функции с использованием общего набора параметров, вычисленных путем точечной аппроксимации WRC-данных.

Чем объясняется такой, казалось бы, неожиданный результат? Этот результат объясняется несколькими причинами. Первая причина заключается в эмпирических параметрах функций Ван Генухтена, которые не допускают интерпретации (следовательно, не представляется возможным получение достаточно точных прогнозных оценок RHC-функции вне диапазона определения аргумента, в границах которого была осуществлена процедура идентификации параметров с использованием WRC-точек). Ко второй причине относится то, что аналитическое представление функций Ван Генухтена не позволяет, в принципе, подвести под него физическую основу (а применение в функции (1.1) показателя $(1 - 1/n)$ является в отношении математической корректности более чем проблематичным, если только не абсурдным, поскольку этот показатель введен Ван Генухтенем для преодоления затруднений вычислительного характера при интегрировании в формуле Муалема [24]). Третья причина состоит в том, что WRC-точки, которые использованы для параметрической идентификации, строго говоря, следует рассматривать как данные о главной (граничной) ветви иссушения или увлажнения WRC-гистерезиса. Почему же функция Ван Генухтена принципиально не может учитывать этот феномен? Ответ на этот вопрос является вполне очевидным. В функции

Ван Генухтена нет аддитивного параметра с размерностью капиллярного давления, который мог бы адекватно учитывать «давление входа воздуха» или «давление входа воды». Здесь мы напомним (отмеченное выше) широко тиражируемое в литературе заблуждение Ван Генухтена в отношении интерпретации мультипликативного параметра его WRC-функции, которому по ошибке была отведена роль величины, обратной «давлению входа воздуха» [1, 9-14]. В противоположность такому подходу, применение гидравлических функций с физически (физико-статистически) интерпретированными параметрами (в том числе – с упомянутым аддитивным параметром) приводит к получению прогнозных значений РНС-функции при наименьших погрешностях. Этот тезис подтверждается полученными авторами результатами в ходе выполнения вычислительных экспериментов.

Чем объясняется тот факт, что недостатки функций Ван Генухтена в течение четырех десятилетий были оставлены без должного внимания и конструктивной критики? Вероятно, это объясняется тем, что пользователи функции Ван Генухтена обычно имеют дело с ограниченным набором объектов исследования (зачастую при отсутствии РНС-данных), что не позволяет выявить упомянутые недостатки. Кроме того, функции Ван Генухтена включены в ряд программных разработок, которыми удобно пользоваться, и, казалось бы, нет основания усомниться в точности этих функций.

Исследование вопроса об учете гистерезиса гидравлической проводимости КПС. Этот вопрос необходимо рассматривать с точки зрения выбора величины, которая используется в качестве аргумента РНС-функции. Если в качестве аргумента РНС-функции выбрать капиллярное давление влаги, то РНС-гистерезис будет обусловлен теми же (отмеченными выше) причинами, что и WRC-гистерезис. Если же аргументом РНС-функции является объемная влажность (или эффективное влагонасыщение) КПС, то ответ на вопрос о гистерезисе уже не будет очевидным. Действительно, формула Муалема, учитывающая строение порового пространства почвы (дисперсного грунта), позволяет получить РНС-функцию, которая содержит только один (экспоненциальный) параметр, присутствующий (наряду с этой РНС-функцией) и в WRC-функции. Следовательно, для построения ветви иссушения и ветви увлажнения РНС-гистерезиса, различающихся между собой, потребовалось бы иметь два разных значения этого единственного (экспоненциального) параметра. И только при двух разных значениях экспоненциального параметра было бы возможным получение двух различающихся значений РНС-функции при одном и том же значении объемной влажности КПС: и это различие могло бы иллюстрировать феномен гистерезиса. Такой результат можно было бы объяснить различием между значениями экспоненциального параметра, которые отвечают разным соотношениям площадей поперечного сечения проточных пор при одной и той же суммарной площади «живого сечения» порового пространства вдоль линии тока влаги (одной и той же степени заполнения жидкой фазой этих пор – одним и тем же значении эффективного влагонасыщения КПС). Действительно, в более мелких порах вследствие внутреннего трения скорость влагопереноса, в принципе, должна быть меньше, чем в более крупных порах. Вместе с тем, WRC-гистерезис графически иллюстрируется тем, что кривая, изображающая ветвь иссушения, имеет перегиб (приходящийся на поры наиболее вероятного размера), который расположен в области более низких значений капиллярного давления по сравнению с кривой, изображающей ветвь увлажнения. Следовательно, при одной и той же степени заполнения порового пространства водой (при одной и той же «доле проводящих влагу каналов») влагоперенос в иссушаемой КПС и влагоперенос в увлажняемой КПС должны иметь разные скорости: в случае доминирования относительно более мелких пор скорость должна быть ниже (иссушаемая КПС), а в случае доминирования

относительно более крупных пор скорость должна быть выше (увлажняемая КПС). Такая интерпретация феномена RHC-гистерезиса могла быть, вероятно, убедительной. Однако, в формуле Муалема нет ни одного параметра, учитывающего реологические свойства КПС. В WRC-функциях, приведенных в таблице 2, также нет ни одного параметра, который учитывал бы эти свойства. Отсюда следует, что если в RHC-функциях используются параметры, общие с WRC-функциями, которые никаким образом не учитывают реологические свойства жидкой фазы КПС, то одному значению объемной влажности (эффективного влагонасыщения) КПС должно соответствовать только одно значение RHC-функции: таково принципиальное ограничение теории гидравлических функций с общим набором параметров.

Для иллюстрации сказанного в отношении RHC-функции с аргументом объемной влажности воспользуемся данными о дополнительном (двадцать третьем) объекте из каталога Муалема [2], а именно – о почве «3407 Guelph loam». Для этой почвы, в отличие от объектов, которые указаны в таблице 1, имеются и WRC-данные, и RHC-данные: причем, WRC-данные представлены в гистерезисной развертке. Стоит отметить, что в каталоге Муалема [2] для объекта «3407 Guelph loam» RHC-гистерезис не отмечен (в отличие от WRC-гистерезиса). Однако в исходных данных в статье [30] определенное различие между главными ветвями иссушения и увлажнения зависимости $k(\theta)/k_s$ все же указано.

По опытным данным о гистерезисе водоудерживающей способности объекта «3407 Guelph loam» с помощью пакета программ «SoilHysteresis-v.1.0» [4] были оценены параметры, используемые в трех системах гидравлических функций [29, 31]. Поскольку функция WRC-VG, предложенная Ван Генухтенем, не позволяет описывать водоудерживающую способность КПС в области положительных значений капиллярного давления (и, следовательно, невозможно построить классическую замкнутую петлю гистерезиса), постольку при идентификации параметров данные о ветвях увлажнения и иссушения рассматривались как данные о двух разных объектах. Функции WRC-КТ и WRC-НТ не имеют такого недостатка; поэтому настройка параметров этих гидравлических функций происходила с использованием всего массива опытных данных: и для ветвей иссушения, и для ветвей увлажнения. Таблица 5 содержит значения оцененных параметров для трех систем гидравлических функций КПС из таблицы 2.

При подстановке параметров из таблицы 5 в функции WRC-VG, WRC-КТ и WRC-НТ построены кривые, изображающие WRC-гистерезис; при подстановке этих параметров в функции RHC-MVG, RHC-MKT и RHC-MT построены кривые, изображающие гистерезис относительной гидравлической проводимости почвы. Данные кривые изображены на рисунках 1а и 1б. Здесь использованы три цвета для графического изображения гидравлических функций КПС (WRC-кривых и RHC-кривых). Красный цвет применен для системы № 1; синий цвет – для системы № 2; зеленый цвет – для системы № 3. Белые точки использованы для изображения экспериментальных данных о главных ветвях иссушения. Черными точками изображены опытные данные о главных ветвях увлажнения. Анализируя рисунки 1а и 1б, трудно не согласиться, что все изображенные кривые весьма точно аппроксимируют опытные данные. Но красные кривые (для системы № 1) не образуют замкнутых петель гистерезиса: в области высоких значений капиллярного давления влаги нет продолжения красной WRC-кривой (для главной ветви увлажнения), а в области высоких значений объемной влажности почвы отсутствует продолжение красной (прогнозной) RHC-кривой (для главной ветви увлажнения). Однако, в принципе, главные ветви иссушения и увлажнения должны образовывать замкнутые петли.

Таблица 5 – Параметры гидравлических функций КПС для объекта «3407 Guelph loam», идентифицированные путем аппроксимации WRC-точек с применением пакета компьютерных программ «SoilHysteresis-v.1.0» (при условии, что между главными ветвями иссушения и увлажнения имеется различие в отношении значений экспоненциального параметра n) [29, 31]

Ветви гистерезиса	Системы функций	Параметры трех систем гидравлических функций КПС					
		θ_s , см ³ ·см ⁻³	θ_r , см ³ ·см ⁻³	ψ_e , см H ₂ O	α , см H ₂ O ⁻¹	n	ψ_0 , см H ₂ O
Главная ветвь иссушения	1	0,5200	0,2180	–	0,0115	2,03	–
	2	0,5209	0,2375	0	0,0074	1,621	–135,9
	3	0,5275	0,2301	0	0,0074	1,574	–135,9
Главная ветвь увлажнения	1	0,4340	0,2180	–	0,0200	2,760	–
	2	0,5209	0,2375	77,94	0,0089	3,466	–34,65
	3	0,5275	0,2301	75,95	0,0090	3,286	–34,66

Рисунок 1 - (а) Водоудерживающая способность и (б) относительная гидравлическая проводимость объекта «3407 Guelph loam»: оценка отношения $k(\theta)/k_s$ с использованием различных значений экспоненциального параметра n для главных ветвей иссушения и увлажнения петли гистерезиса [29, 31].

Заметим, что (из-за недостатка функций Ван Генухтена в отношении невозможности учета воздуха, захваченного в тупиковых порах) Ван Генухтен [1] осуществил пересчет значений относительной гидравлической проводимости почвы «3407 Guelph loam», предполагая, что коэффициент фильтрации влаги имеет разные значения для ветвей увлажнения и иссушения, что в физическом отношении является весьма и весьма сомнительным. Это в очередной раз показывает недостатки функций системы № 1 (WRC-VG и RHC-MVG).

Гидравлические функции систем № 2 и № 3 таких недостатков не имеют. Функции № 2 и № 3 позволяют построить главные ветви гистерезиса, которые образуют замкнутые петли; данные функции способны аппроксимировать опытные WRC-точки во всем диапазоне варьирования капиллярного давления и

прогнозировать значения РНС-функций во всем диапазоне варьирования объемной влажности КПС; при этом принимается, что коэффициент фильтрации влаги имеет одно значение и для ветвей увлажнения, и для ветвей иссушения (что выглядит вполне естественно). Разумеется, при нулевом значении капиллярного давления (но при разных значениях объемной влажности) относительная гидравлическая проводимость может принимать разные значения (в зависимости от рассматриваемой ветви гистерезиса). Но при высоких значениях капиллярного давления, превышающих критическое значение, которое соответствует «давлению входа воды», ветви гистерезиса стыкуются, а гидравлическая проводимость достигает единого максимального значения – коэффициента фильтрации влаги.

Очевидно, что точки на рисунке 1b для РНС-ветвей иссушения и увлажнения группируются относительно некоторой общей кривой. Нами выдвинуто предположение, что эта общая кривая соответствует зависимости $k(\theta)/k_s$, которую можно построить с использованием одного значения экспоненциального параметра n и для ветвей иссушения, и для ветвей увлажнения WRC-гистерезиса. Но в этом случае принципиально исключается различие между РНС-ветвями иссушения и увлажнения, если аргументом РНС-функции является объемная влажность (эффективное влагонасыщение) КПС.

Далее функции Ван Генухтена, которые не позволяют описывать замкнутые петли гистерезиса и прогнозировать значения РНС-функции во всем диапазоне изменения значений аргумента, в следующем вычислительном эксперименте уже не использовались. По опытным данным о WRC-гистерезисе с помощью пакета компьютерных программ «SoilHysteresis-v.1.0» [4] были оценены параметры, применяемые в системах № 2 и № 3 для почвы «3407 Guelph loam» [29]. Идентификация параметров этих двух систем функций выполнена с использованием всего массива данных (белых точек для ветвей иссушения и черных точек для ветвей увлажнения) при условии равенства значений экспоненциального параметра n . Таблица 6 содержит значения идентифицированных параметров для двух систем гидравлических функций КПС.

Таблица 6 – Параметры гидравлических функций КПС для объекта «3407 Guelph loam», идентифицированные путем аппроксимации WRC-точек с применением пакета компьютерных программ «SoilHysteresis-v.1.0» (при условии, что между главными ветвями иссушения и увлажнения нет различия в отношении значений экспоненциального параметра n) [29, 31]

Ветви гистерезиса	Системы функций	Параметры двух систем гидравлических функций КПС					
		θ_s , см ³ ·см ⁻³	θ_r , см ³ ·см ⁻³	ψ_e , см H ₂ O	α , см H ₂ O ⁻¹	n	ψ_0 , см H ₂ O
Главная ветвь иссушения	2	0,5209	0,2375	0	0,0074	1,985	-135,9
	3	0,5275	0,2301	0	0,0074	2,080	-135,9
Главная ветвь увлажнения	2	0,5209	0,2375	77,94	0,0089	1,985	-34,65
	3	0,5275	0,2301	75,95	0,0090	2,080	-34,66

Рисунок 2a демонстрирует две петли WRC-гистерезиса объекта «3407 Guelph loam», построенные, соответственно, с использованием WRC-функций

системы № 2 и системы № 3 при одинаковых значениях экспоненциального параметра n для ветви иссушения и ветви увлажнения (для каждой из двух систем гидравлических функций). Используются два цвета: синий – для системы № 2 и зеленый – для системы № 3. На рисунке 2а обе петли почти полностью сливаются одна с другой, из чего можно заключить, что гидравлические функции КПС системы № 2 и системы № 3 достаточно точно аппроксимируют одна другую. На рисунке 2b синим и зеленым цветами изображены РНС-кривые исследуемой почвы. Видно, что эти кривые достаточно близко расположены и к белым, и к черным точкам.

Рисунок 2 – (а) Водоудерживающая способность и (b) относительная гидравлическая проводимость объекта «3407 Guelph loam»: оценка отношения $k(\theta)/k_s$ (при использовании одинаковых значений экспоненциального параметра n и для ветвей иссушения, и для ветвей увлажнения WRC-гистерезиса) [29, 31].

Из рисунка 2b видно, что для объекта «3407 Guelph loam» РНС-гистерезис в аналитическом представлении $k(\theta)/k_s$ отсутствует. Заметим, что ранее такое предположение выдвинул Муалем [2], причем – за четыре года до того, как Ван Генухтен опубликовал свою статью [1]. Ван Генухтен не согласился с мнением Муалема об отсутствии РНС-гистерезиса для почвы «3407 Guelph loam», провел свой вычислительный эксперимент, но получить классические замкнутые петли Ван Генухтену не удалось ни для WRC-гистерезиса, ни для РНС-гистерезиса. Кривые, выделенные красным цветом на рисунках 1a и 1b и изображающие ветви иссушения и увлажнения, не образуют замкнутых петель: ветвь увлажнения не переходит в ветвь иссушения (т.е. эти ветви не стыкуются), что должно быть с учетом физической природы феномена гистерезиса. Тем не менее, результаты расчетов с использованием гидравлических функций КПС систем № 2 и № 3 (представленные на рисунках 2a и 2b) подтверждают мнение, высказанное Муалемом в отношении данного объекта исследования.

Преодоление негативного (методического) «эффекта помпы» при моделировании WRC-гистерезиса. К каким же суждениям можно прийти, анализируя представленные выше результаты? Во-первых, для решения задачи прогнозирования значений РНС-функции по данным о водоудерживающей способности КПС следует отдать предпочтение системам № 2 и № 3. Если же выбор нужно ограничить одной системой гидравлических функций, то, учитывая вид

аналитического описания этих функций, следует выбирать систему № 3. Во-вторых, если в гидрофизических расчетах используется пара гидравлических функций, сопряженных по параметрам с формулой Муалема (с общим набором параметров), то нельзя упускать из внимания одну важную особенность этого метода. Она заключается в следующем: в методе Муалема, выраженном в его широко известной формуле, значения РНС-функции определяются только долей порового пространства, способного к проводимости жидкой фазы КПС. В этой формуле не учитываются реологические свойства жидкой фазы КПС. Аналитическое описание РНС-функции по данному методу может быть получено при подстановке WRC-функции в качестве подынтегрального выражения в формулу Муалема. Поскольку WRC-функции не содержат параметры, которые могли бы учитывать реологические свойства жидкой фазы КПС, постольку и результат подстановки WRC-функции в формулу Муалема в виде РНС-функций принципиально не может учитывать внутреннее трение влаги КПС. Поэтому РНС-функция, полученная по формуле Муалема, должна принимать одно значение при одной и той же объемной влажности (одном и том же эффективном влагонасыщении) КПС и для иссушаемой, и для увлажняемой КПС. Следовательно, экспоненциальный параметр гидравлических функций из таблицы 2 должен принимать одинаковые значения и для иссушаемой, и для увлажняемой КПС. Иными словами, РНС-функции, которые получены по формуле Муалема и имеют общий набор параметров с WRC-функциями, не предназначены для учета РНС-гистерезиса, если РНС-функции сформулированы в виде зависимости от объемной влажности (эффективного влагонасыщения) КПС. Разумеется, в природе РНС-гистерезис должен проявляться по причине того, что из-за внутреннего трения, течение жидкой фазы КПС по узким порам должно иметь меньшую скорость по сравнению с более широкими порами. Но, повторим, в методе Муалема внутреннее трение жидкой фазы не учитывается.

Рисунок 3 – Варьирование капиллярного давления влаги в фиксированных интервалах: (а) наличие «эффекта помпы» при $n_d \neq n_w$ и (б) преодоление «эффекта помпы» при $n_d = n_w$

Стоит отметить и негативное следствие в случае использования равных значений экспоненциального параметра для ветвей иссушения и ветвей увлажнения при удовлетворении условиям решения задачи Муалема в расчетах РНС-функции с аргументом объемной влажности (эффективного влагонасыщения) КПС, которое состоит в неизбежном повышении RMSE при точечной аппроксимации WRC-данных. Однако это негативное следствие может быть в значительной мере преодолено позитивным результатом того, что применение одинаковых значений

экспоненциального параметра в функциях из таблицы 2 исключает возникновение нежелательного (методического) «эффекта помпы». Напомним, что этот эффект заключается в том, что при повторяющихся осцилляциях капиллярного давления в заданном интервале значений сканирующая ветвь может пересечь главную ветвь WRC-гистерезиса с последующей экстраполяцией этой сканирующей ветви за пределы физически допустимой области [29]. На рисунках 3а и 3б в качестве примера устранения этого эффекта приведены результаты вычислительного эксперимента, проведенного с использованием функции WRC-НТ по данным еще об одном дополнительном (двадцать четвертом) объекте из каталога Муалема [2], а именно – об опесчаненном суглинке «3501 Rubicon sandy loam» [29].

Выводы

Рассмотрены причины и исследованы особенности учета гистерезиса водоудерживающей способности КПС. Сформулированы функции, описывающие гидрофизические свойства КПС и имеющие общий набор параметров. Выполнены расчеты по литературным данным: осуществлена верификация сформулированных гидравлических функций КПС; проведено сравнение гидравлических функций из трех систем.

При идентификации WRC-функций наименьшие RMSE для 55 % объектов имеет система № 1 (статистическая значимость подтверждается для 18 % объектов); при прогнозировании значений RHC-функций наименьшие погрешности для 68 % объектов достигаются системой № 3 (статистическая значимость подтверждается для 23 % объектов, при этом для остальных объектов различия между погрешностями систем № 3 и № 2 являются несущественными); и только для одного объекта из 22 (приблизительно для 5 % от общего количества объектов) система № 1 имеет наименьшую RMSE прогнозных значений RHC-функции (при этом различия между этой RMSE и погрешностями других систем гидравлических функций не являются статистически существенными). Таким образом, выявлены достоверные преимущества систем № 2 и № 3 над системой № 1, включающей в себя гидравлические функции, предложенные Ван Генухтенем.

Исследован вопрос о возможности учета гистерезиса гидравлической проводимости с использованием функции, имеющей общий набор параметров с WRC-функцией. Из результатов проведенного исследования вытекают следующие выводы.

1) Параметры WRC-функции, которая описывает равновесные состояния влаги в КПС в виде зависимости $S_e(\psi)$, внутреннее трение жидкой фазы КПС не учитывают. Однако (по определению) феномен гистерезиса гидравлической проводимости КПС можно выявить из различия между скоростями влагопереноса в узких и широких порах при одном значении эффективного влагонасыщения КПС (S_e). А такое различие можно объяснить только внутренним трением жидкой фазы КПС. Следовательно, в аналитическом описании (по формуле Муалема) RHC-функции, которая в качестве аргумента имеет S_e и содержит только один (экспоненциальный) параметр, являющийся общим с WRC-функцией, феномен гистерезиса не может быть учтен. Тем не менее, интерпретация этого феномена с физической точки зрения представляется вполне возможной. Для формулирования такой интерпретации потребуются иные функции, которые не относятся к классу параметрически сопряженных гидравлических функций (с общими параметрами). Таким образом, если при построении RHC-функции по формуле Муалема в аналитическом представлении $k(\theta)/k_s$ (или $k(S_e)/k_s$) используется экспоненциальный параметр WRC-функции, то значения этого параметра для ветвей иссушения и для ветвей увлажнения WRC-гистерезиса не должны различаться.

2) В случае равенства значений экспоненциального параметра для ветвей иссушения и увлажнения учет двух причин WRC-гистерезиса остается методологически возможным: для этого имеются еще два параметра WRC-функции (мультипликативный и аддитивный). Стоит отметить, что в данном случае появляется возможность преодолеть негативный (хотя и достаточно редко встречающийся) искусственный «эффект помпы».

3) Чтобы получить более определенный ответ на вопрос, характерен ли, в принципе, гистерезис гидравлической проводимости в форме зависимости $k(\theta)/k_s$, следует продолжить работу с использованием репрезентативного объема данных о почвах (дисперсных грунтах) различного генезиса и текстуры.

Литература

1. Van Genuchten M.Th. A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils // Soil Sci. Soc. Am. J. 1980. No. 44. P. 892–989. DOI: 10.2136/sssaj1980.03615995004400050002x.
2. Mualem Y. A catalogue of the hydraulic properties of unsaturated soils. Research Project 442. Israel, Haifa: Technion, Israel Institute of Technology, 1976. 100 p.
3. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019667106 Российская Федерация. SoilHydrophysics-v.1.0: № 2019662561 // Авторы: Гиневский Р. С., Терлеев В. В., Топаж А. Г., Лазарев В. А. Заявлено 12.10.2019, опубликовано 19.12.2019.
4. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019666861 Российская Федерация. SoilHysteresis-v.1.0: № 2019662560 // Авторы: Гиневский Р. С., Терлеев В. В., Топаж А. Г., Лазарев В. А. Заявлено 12.10.2019, опубликовано 19.12.2019.
5. Richards L. A. Capillary conduction of liquids through porous mediums // J. Appl. Physics. 1931. No. 1(5). P. 318–333. DOI: 10.1063/1.1745010.
6. Poluektov R. A., Terleev V. V. Crop simulation model of the second and the third productivity levels // In book: Modelling water and nutrient dynamics in soil-crop systems // Ed. by Kersebaum K. Ch., Hecker J-M., Mirschel W., Wegehenkel M. Dordrecht: Springer, 2007. P. 75–89. DOI: 10.1007/978-1-4020-4479-3_7.
7. Смагин А. В. Физически обоснованная термодинамическая модель основной гидрофизической характеристики почв для всего диапазона влажности // Почвоведение. 2024. № 9. С. 1191–1206. DOI: 10.31857/S0032180X24090034.
8. Смагин А. В., Садовникова Н. Б. Гигроскопическая влажность как показатель дисперсности почвы: термодинамическое обоснование и экспериментальная проверка // Вестник Московского университета. Серия 17 «Почвоведение». 2024. № 2. С. 3–14. DOI: 10.55959/MSU0137-0944-17-2024-79-2-3-14.
9. Кожунов А. В., Кокорева А. А., Болотов А. Г., Огородняя С. А. Параметризация и калибровка модели HYDRUS-1D при условии поверхностного стока по результатам мониторинга влажности дерново-подзолистой связнопесчаной почвы (Тверская область) // Материалы IV Международной научной конференции «Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего». Санкт-Петербург: ФГБНУ АФИ. 2023. С. 547–558.
10. Kadhim A. J. Models to predict unsaturated hydraulic conductivity with the use of RETC code // Iraqi Journal of Agricultural Sciences. 2011. No. 42 (Special Issue). P. 150–164.
11. Liu X., Yu X., Xu S. A new method to estimate the parameters of van Genuchten retention model using degree of phosphorus saturation (DPS) // African Journal of Agricultural Research. 2011. No. 6(20). P. 4800–4806. DOI: 10.5897/AJAR11.700.
12. Oh S., Kim Y.K., Kim J.W. A modified van Genuchten-Mualem model of hydraulic conductivity in Korean Residual soils // Water. 2015. No. 7(10). P. 5487–5502. DOI: 10.3390/w7105487.
13. Bouchemella S., Ichola I.A., Séridi A. Estimation of the empirical model parameters of unsaturated soils // E3S Web of Conferences: 3rd European Conference on Unsaturated Soils – “E-UNSAT 2016”. 2016. No. 9. Art. No. 16007. DOI: 10.1051/e3sconf/20160916007.
14. Bouziane O., Meddi M., Cardena J. R. Characterization of the water holding capacity of the soils in the Mitidja Plain (Algeria) as a basis for the development of the irrigation water use // Taiwan Water Conservancy. 2021. No. 69(4). P. 104–122. DOI: 10.6937/TWC.202112/PP_69(4).0007.
15. Chen G., Jiao L., Li X. Sensitivity analysis and identification of parameters to the Van Genuchten Equation // Journal of Chemistry. 2016. Art. No. 9879537. DOI: 10.1155/2016/9879537.
16. Dogan-Demir A., Er H., Demir Y., Meral R. Estimating the soil water retention curve using different empirical models and a piecewise regression method // Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences. 2022. No. 32(3). P. 565–575. DOI: 10.29133/yyutbd.1101682.

17. Terleev V., Ginevsky R., Lazarev V., Nikonorov A., Togo I., Topaj A., Moiseev K., Abakumov E., Melnichuk A., Dunaieva I. Predicting the scanning branches of hysteretic soil water retention capacity with use of the method of mathematical modeling // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science “Energy Management of Municipal Transportation Facilities and Transport – EMMFT”, 2017. Vol. 90. Art. No. 012105. DOI: 10.1088/1755-1315/90/1/012105.
18. Terleev V. V., Nikonorov A. O., Ginevsky R. S., Lazarev V., Togo I., Topaj A. G., Moiseev K., Pavlova V., Layshev K., Arkhipov M., Melnichuk A., Dunaieva Ie., Mirschel W. Hysteresis of the soil water-retention capacity: estimating the scanning branches // Magazine of Civil Engineering. 2018. No. 1(77). P. 141–148. DOI: 10.18720/MCE.77.13.
19. Терлеев В. В., Гиневский Р. С., Лазарев В. А., Топаж А. Г., Дунаева Е. А. Функциональное представление водоудерживающей способности и относительной гидравлической проводимости почвы с учетом гистерезиса // Почвоведение. 2021. № 6. С. 715–724. DOI: 10.31857/S0032180X21060149.
20. Терлеев В. В., Лазарев В. А., Гиневский Р. С., Гарманов В. В., Дунаева Е. А. Сорок лет использования эмпирических функций ван Генухтена и предложение их замены физически адекватными аналогами // Агрофизика. 2023. № 3. С. 49–61. DOI: 10.25695/AGRPH.2023.03.07.
21. Терлеев В. В., Лазарев В. А., Гиневский Р. С., Гарманов В. В., Дунаева Е. А. Моделирование гистерезисной водоудерживающей способности капиллярно-пористой среды и сравнение эмпирической функции Ван Генухтена с физически обоснованными аналогами // Агрофизика. 2024. № 2. С. 10–20. DOI: 10.25695/AGRPH.2024.02.02
22. Терлеев В. В., Лазарев В. А., Богданов В. Л., Моисеев К. Г., Дунаева Е. А. Недостатки эмпирической функции Ван Генухтена и её сравнение с физически обоснованными аналогами на примере данных о гистерезисе: часть 1 // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 1(37). С. 158–173. DOI: 10.5281/zenodo.10930913.
23. Терлеев В. В., Лазарев В. А., Богданов В. Л., Моисеев К. Г., Дунаева Е. А. Недостатки эмпирической функции Ван Генухтена и её сравнение с физически обоснованными аналогами на примере данных о гистерезисе: часть 2 // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 3(39). С. 234–247. DOI: 10.5281/zenodo.13789694.
24. Mualem Y. A new model for predicting hydraulic conductivity of unsaturated porous media // Water Resour. Res. 1976. No. 12. P. 513–522. DOI: 10.1029/wr012i003p00513.
25. Kosugi K. Three-parameter lognormal distribution model for soil water retention // Water Resour. Res. 1994. No. 30. P. 891–901. DOI: 10.1029/93WR02931.
26. Kosugi K. Lognormal distribution model for unsaturated soil hydraulic properties // Water Resour. Res. 1996. No. 32. P. 2697–2703. DOI: 10.1029/96WR01776.
27. Haverkamp R., Vauclin M., Touma J., Wierenga P. J., Vachaud G. A comparison of numerical simulation model for one-dimensional infiltration // Soil Sci. Soc. Am. J. 1977. No. 41. P. 285–294. DOI: 10.2136/sssaj1977.03615995004100020024x.
28. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников. М.: Изд. Физматлит, 2006. 816 с.
29. Терлеев В. В., Моисеев К. Г., Топаж А. Г., Nikonorov A. O., Дунаева Е. А., Гиневский Р. С., Лазарев В. А. Функциональное описание гидрофизических свойств почвы как теоретическая основа прикладных моделей. Отчет о НИР № 19-04-00939 А. Российский фонд фундаментальных исследований. 2024.
30. Elrick D. E., Bowman D. H. Note on an improved apparatus for soil moisture flow measurements // Soil Sci. Soc. Am. Proc. 1964. No. 28. P. 450–453.
31. Terleev V., Lazarev V., Moiseev K., Nikonorov A., Dunaieva Ie. The relative hydraulic conductivity model of soil “Guelph Loam” // BIO Web of Conferences: IX International Scientific Conference on Agricultural Science 2024 “Current State, Problems and Prospects for the Development of Agricultural Science (AGRICULTURAL SCIENCE 2024). 2024. Vol. 141. Art. No. 02007. DOI: 10.1051/bioconf/202414102007.

References

1. Van Genuchten M. Th. A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils // Soil Sci. Soc. Am. J. 1980. No. 44. P. 892–899. DOI: 10.2136/sssaj1980.03615995004400050002x.
2. Mualem Y. A catalogue of the hydraulic properties of unsaturated soils. Research Project 442. Israel, Haifa: Technion, Israel Institute of Technology, 1976. 100 p.
3. Certificate of state registration of the computer program No. 2019667106 Russian Federation. SoilHydrophysics-v.1.0: No. 2019662561 // Authors: Ginevsky R. S., Terleev V. V., Topazh A. G., Lazarev V. A. Declared 12.10. 2019, published 19.12. 2019.

4. Certificate of state registration of the computer program No. 2019666861 Russian Federation. SoilHysteresis-v.1.0: No. 2019662560 // Authors: Ginevsky R. S., Terleev V. V., Topazh A. G., Lazarev V. A. Declared 12.10. 2019, published 19.12. 2019.
5. Richards L. A. Capillary conduction of liquids through porous mediums // *Physics*. 1931. No. 1(5). P. 318–333. DOI: 10.1063/1.1745010.
6. Poluektov R. A., Terleev V. V. Crop simulation model of the second and the third productivity levels // In book: *Modelling water and nutrient dynamics in soil-crop systems* / Ed. by Kersebaum K. Ch., Hecker J-M., Mirschel W., Wegehenkel M. Dordrecht: Springer, 2007. P. 75–89. DOI: 10.1007/978-1-4020-4479-3_7.
7. Smagin A. V. Physically substantiated thermodynamic model of the main hydrophysical characteristic of soils for the entire moisture range // *Pochvovedenie*. 2024. No. 9. P. 1191–1206. DOI: 10.31857/S0032180X24090034.
8. Smagin A. V., Sadovnikova N. B. Hygroscopic water content as an indicator of soil dispersity: thermodynamic basis and experimental verification // *Lomonosov Soil Science Journal*. 2024. Vol. 79. No. 2. P. 3–14. DOI: 10.55959/MSU0137-0944-17-2024-79-2-3-14.
9. Kozhunov A. V., Kokoreva A. A., Bolotov A. G., Ogorodnyaya S. A. Parameterization and calibration of the HYDRUS-1D model under the condition of surface runoff based on the results of moisture monitoring of sod-podzolic cohesive sandy soil (Tver region) // *Materials of the IV International Scientific Conference “Trends in the development of agrophysics: from current problems of agriculture and crop production to technologies of the future”*. Saint-Petersburg: Agrophysical Research Institute (ARI), 2023. P. 547–558.
10. Kadhim A. J. Models to predict unsaturated hydraulic conductivity with the use of RETC code // *Iraqi Journal of Agricultural Sciences*. 2011. No. 42 (Special Issue). P. 150–164.
11. Liu X., Yu X., Xu S. A new method to estimate the parameters of van Genuchten retention model using degree of phosphorus saturation (DPS) // *African Journal of Agricultural Research*. 2011. No. 6(20). P. 4800–4806. DOI: 10.5897/AJAR11.700.
12. Oh S., Kim Y. K., Kim J. W. A modified van Genuchten-Mualem model of hydraulic conductivity in Korean Residual soils // *Water*. 2015. No. 7(10). P. 5487–5502. DOI: 10.3390/w7105487.
13. Bouchemella S., Ichola I.A., Séridi A. Estimation of the empirical model parameters of unsaturated soils // *E3S Web of Conferences: 3rd European Conference on Unsaturated Soils – “E-UNSAT 2016”*. 2016. No. 9. Art. No. 16007. DOI: 10.1051/e3sconf/20160916007.
14. Bouziane O., Meddi M., Cardena J. R. Characterization of the water holding capacity of the soils in the Mitidja Plain (Algeria) as a basis for the development of the irrigation water use // *Taiwan Water Conservancy*. 2021. No. 69(4). P. 104–122. DOI: 10.6937/TWC.202112/PP_69(4).0007.
15. Chen G., Jiao L., Li X. Sensitivity analysis and identification of parameters to the Van Genuchten Equation // *Journal of Chemistry*. 2016. Art. No. 9879537. DOI: 10.1155/2016/9879537.
16. Dogan-Demir A., Er H., Demir Y., Meral R. Estimating the soil water retention curve using different empirical models and a piecewise regression method // *Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences*. 2022. No. 32(3). P. 565–575. DOI: 10.29133/yyutbd.1101682.
17. Terleev V., Ginevsky R., Lazarev V., Nikonorov A., Togo I., Topaj A., Moiseev K., Abakumov E., Melnichuk A., Dunaieva I. Predicting the scanning branches of hysteretic soil water-retention capacity with use of the method of mathematical modeling // *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science “Energy Management of Municipal Transportation Facilities and Transport – EMMFT”*, 2017. Vol. 90. Art. No. 012105. DOI: 10.1088/1755-1315/90/1/012105.
18. Terleev V. V., Nikonorov A. O., Ginevsky R. S. Lazarev V. Togo I., Topaj A. G., Moiseev K., Pavlova V., Layshev K., Arkhipov M., Melnichuk A., Dunaieva Ie., Mirschel W. Hysteresis of the soil water-retention capacity: estimating the scanning branches // *Magazine of Civil Engineering*. 2018. No. 1(77). P. 141–148. DOI: 10.18720/MCE.77.13.
19. Terleev V. V., Ginevsky R. S., Lazarev V. A. Topaj A. G., Dunaieva Ie. Functional description of water-retention capacity and relative hydraulic conductivity of the soil taking into account hysteresis // *Pochvovedenie*. 2021. Vol. 6. P. 715–724. DOI: 10.31857/S0032180X21060149.
20. Terleev V. V., Lazarev V. A., Ginevsky R. S., Garmanov V. V., Dunaieva Ie. A. Forty years of using the van Genuchten empirical functions and a proposal to replace them with physically adequate analogues // *Agrophysica*. 2023. No. 3. P. 49–61. DOI: 10.25695/AGRPH.2023.03.07.
21. Terleev V. V., Lazarev V. A., Ginevsky R. S., Garmanov V. V., Dunaieva Ie. A. Simulation of hysteresis water-retention capacity of capillary-porous media and comparison of the Van Genuchten empirical function with physically based analogues // *Agrophysica*. 2024. No. 2. P. 10–20. DOI: 10.25695/AGRPH.2024.02.02.
22. Terleev V. V., Lazarev V. A., Bogdanov V. L., Moiseev K. G., Dunaieva Ie. A. Disadvantages of the Van Genuchten empirical function and its comparison with physically based analogues using hysteresis

data as an example. Part 1 // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 1(37). P. 158–173. DOI: 10.5281/zenodo.10930913.

23. Terleev V. V., Lazarev V. A., Bogdanov V. L., Moiseev K. G., Dunaieva Ie. A. Disadvantages of the Van Genuchten empirical function and its comparison with physically based analogues using hysteresis data as an example. Part 2 // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 3(39). P. 234–247. DOI: 10.5281/zenodo.13789694.

24. Mualem Y. A new model for predicting hydraulic conductivity of unsaturated porous media // Water Resour. Res. 1976. No. 12. P. 513–522. DOI: 10.1029/wr012i003p00513.

25. Kosugi K. Three-parameter lognormal distribution model for soil water retention // Water Resour. Res. 1994. No. 30. P. 891–901. DOI: 10.1029/93WR02931.

26. Kosugi K. Lognormal distribution model for unsaturated soil hydraulic properties // Water Resour. Res. 1996. No. 32. P. 2697–2703. DOI: 10.1029/96WR01776.

27. Haverkamp R., Vauclin M., Touma J., Wierenga P. J., Vachaud G. A comparison of numerical simulation model for one-dimensional infiltration // Soil Sci. Soc. Am. J. 1977. No. 41. P. 285–294. DOI: 10.2136/sssaj1977.03615995004100020024x.

28. Kobzar A. I. Applied mathematical statistics. For engineers and scientists. Moscow: Fizmatlit Publ., 2006. 816 p.

29. Terleev V. V., Moiseev K. G., Topazh A. G., Nikonorov A. O., Dunaieva Ie. A., Ginevsky R. S., Lazarev V. A. Functional description of soil hydrophysical properties as a theoretical basis for applied models. Research Report No. 19-04-00939 A. Russian Foundation for Basic Research. 2024.

30. Elrick D. E., Bowman D. H. Note on an improved apparatus for soil moisture flow measurements // Soil Sci. Soc. Am. Proc. 1964. No. 28. P. 450–453.

31. Terleev V., Lazarev V., Moiseev K., Nikonorov A., Dunaieva Ie. The relative hydraulic conductivity model of soil “Guelph Loam” // BIO Web of Conferences: IX International Scientific Conference on Agricultural Science 2024 “Current State, Problems and Prospects for the Development of Agricultural Science (AGRICULTURAL SCIENCE 2024)”. 2024. Vol. 141. Art. No. 02007. DOI: 10.1051/bioconf/202414102007.

UDC 631.43+004.65

Terleev V. V., Pashtetskiy V. S., Dunaieva Ie. A., Garmanov V. V., Moiseev K. G.

ACCOUNTING FOR HYSTERESIS OF HYDROPHYSICAL PROPERTIES OF A CAPILLARY-POROUS MEDIA IN THE THEORY OF HYDRAULIC FUNCTIONS WITH A GENERAL SET OF PARAMETERS

Summary. *The relevance of the work is determined by the high level of demand for theoretically substantiated models of the hydrophysical properties of soil (dispersed soil) for solving a wide range of problems in hydrophysics and related sciences. The purpose of the work was to deepen the theory of hydraulic functions of capillary-porous media (CPM). It is achieved by: 1) studying the features of accounting for the hysteresis of the water-retention capacity (WRC) of the CPM; 2) formulating functions with a common set of parameters, which describe the hydrophysical properties of the CPM; 3) conducting computational experiments (hydrophysical calculations) based on data from independent sources using the formulated hydraulic functions for their verification and comparison with world analogues; 4) identifying the possibility of accounting for the hysteresis of hydraulic conductivity using a function that has a common set of parameters with the WRC-function of the CPM. In the identification of WRC-functions, system #1 demonstrated the lowest RMSE errors for 55% of the objects under study (statistical significance was confirmed for 18% of the objects); in the prediction of the values of relative hydraulic conductivity (RHC) functions, system #3 achieved the lowest errors for 68% of the objects (statistical significance was confirmed for 23% of the objects, while for the remaining ones, the differences between the RMSE of systems #3 and #2 were insignificant); and only for one object out of 22 (approximately 5% of the total number of objects), system #1 exhibited the lowest RMSE of predicted values of the RHC-function (while the differences between this RMSE and the errors of other systems of hydraulic functions were not statistically significant). The results obtained prove the advantages of the proposed hydraulic functions*

(systems #2 and #3) over their world analogues (system #1), thus leading to the following conclusions: firstly, since the parameters of the WRC-function of the CPM do not take into account the internal friction of the liquid phase of the CPM, then in the analytical description (according to the Mualem formula) in the RHC-function with the argument of the volumetric water content of the CPM when using the general exponential parameter, hysteresis cannot, in principle, be taken into account (although, for physical reasons, this phenomenon can manifest itself); secondly, if the exponential parameter of the WRC-function is used when constructing the RHC-function with the argument of the volumetric water content of the CPM according to the Mualem formula, then the value of this parameter should be the same (for both the drying and wetting branches of the WRC-hysteresis of the CPM); thirdly, in the case of equality of the exponential parameter values for the drying and wetting branches, two causes of hysteresis can be considered using two parameters of the WRC-function (multiplicative and additive), which is methodologically quite acceptable (in this case, the possible artificial (undesirable) “pump effect” is eliminated).

Keywords: soil, dispersed soil, capillary-porous media, water-retention capacity, hydraulic conductivity, hysteresis, mathematical model.

Терлеев Виталий Викторович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, профессор Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства Инженерно-строительного института ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»; 195251, Россия, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29; профессор кафедры Землеустройства ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»; Россия, 196601, г. Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2. e-mail: Vitaly_Terlev@mail.ru.

Паштецкий Владимир Степанович, член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, главный научный сотрудник лаборатории агрогидрологии, директор ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: pvs98a@gmail.com.

Дунаева Елизавета Андреевна, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник отдела цифрового мониторинга и моделирования агроэкосистем ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: water_crimea@hotmail.com.

Гарманов Виталий Валентинович, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Земельные отношения и кадастр», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»; Россия, 196601, г. Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2.; e-mail: garmanovv@mail.ru.

Моисеев Кирилл Геннадьевич, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник отдела Биофизики почв ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт». Врио заведующего лабораторией физики и физической химии почв, ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»; 195220, Россия, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., 14. Доцент по должности кафедры Почвоведения и экологии почв, Институт наук о Земле, ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный университет»; 199178, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., 16-я линия, 29; e-mail: kir_moiseev@mail.ru.

Terleev Vitaly Viktorovich, Dr. Sc. (Agr.), professor, professor of the Higher School of Hydrotechnical and Energy Construction of the Engineering and Construction Institute, FSAEI HE “Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University”; 29, Politekhnicheskaya str., Saint-Petersburg, 195251, Russia; professor of the Department of land management of St. Petersburg State Agrarian University; 2, Peterburgskoe shosse, Pushkin, 196601, Russia; e-mail: Vitaly_Terlev@mail.ru.

Pashtetskiy Vladimir Stepanovich, corresponding member of the Russian Academy of Sciences, Dr. Sc. (Agr.), senior researcher, main researcher laboratory of agrohydrology, director of the FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: pvs98a@gmail.com.

Dunaieva Ielizaveta Andreevna, Cand. Sc. (Techn.), leading researcher of digital monitoring and agroecosystems modeling Department, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: water_crimea@hotmail.com.

Garmanov Vitaly Valentinovich, Cand. Sc. (Econ.), associate professor of the chair “Land Relations and Cadastre”, Saint-Petersburg State Agrarian University; 2, Peterburgskoe shosse, Pushkin, 196601, Russia; e-mail: garmanovv@mail.ru.

Moiseev Kirill Gennadievich, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher, Department of soil biophysics; temporary acting head of the Laboratory of physics and physical chemistry of soils, FSBSI “Agrophysical Research Institute” (ARI); 14, Grazhdanskiy pr., Saint-Petersburg, 195220, Russia; associate professor by position, Department of Soil Science, Institute of Earth science “St. Petersburg State University”; 29, V. O. Line-16, Saint-Petersburg, 199178, Russia; e-mail: kir_moiseev@mail.ru.

Авторы выражают благодарность А.Г. Топажу, Р.С. Гиневскому и В.А. Лазареву за помощь в проведении расчетов.

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФ № 25-16-00239 «Моделирование и анализ гидрофизических свойств почвы с учетом гистерезиса для прецизионного орошения сельскохозяйственных культур».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 10.06.2025.

Дата принятия к печати – 30.06.2025.